

УДК 316.46(053.5)

СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ СТАРШЕКЛАСНИКА КАК ДЕТЕРМИНАНТА ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Колосова Н.Н.¹, Чекан Д.А.²

*Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Евпатория, Россия
E-mail: kolosova_nataly@mail.ru¹, dina.chekan@yandex.ru²*

Статья посвящена исследованию взаимосвязи субъектной позиции старшеклассника и процесса формирования его лидерских качеств. Проанализированы понятия «субъектность» и «субъектная позиция», уточнены основные характеристики субъектности. На основе анализа литературы описана специфика субъектной позиции старшеклассника, качества личности, которые характерны для обучающихся со сформированной субъектной позицией. Сделан вывод, о том, что субъектная позиция оказывает влияние на успешность формирования лидерских качеств старшеклассников. Описаны формы и методы работы, направленной на становление субъектной позиции обучающихся и формирование у них лидерских качеств.

Ключевые слова: субъектная позиция, лидерские качества, старшеклассники.

ВВЕДЕНИЕ

В современном российском обществе процессы социально-экономических и культурных преобразований обуславливают повышение требований к личности, которая должна быть творческой, активной, готовой к самосовершенствованию и саморазвитию, способной по-новому смотреть на решение сложных проблем, умеющей пробуждать интерес к своим идеям и проектам, вести за собой, то есть быть лидером. Отечественная наука рассматривает лидера как наиболее активную, инициативную личность с харизматическими признаками, являющуюся центром «притяжения» для других (Бендас Т.В., Божович Л.И., Болдырев Н.И., Давлетова А.И., Драгунова Т.В., Дубровская Е.М., Климов Е.А., Коломинский Я.И., Парыгин Б.Д., Петровский А.В., Уманский Л.И. и др.). Важность интеграции процесса получения новых знаний с подготовкой подрастающего поколения к эффективной деятельности в меняющихся социальных условиях, выработкой жизненной стратегии определяет необходимость целенаправленного формирования лидерских качеств у обучающихся уже на этапе обучения в школе (Вежевич Т.Е., Залевская А.Г., Капиренкова О.Н., Павлова В.А., Тажутдинова Г.Ш., Уманский А.Л. и др.). Максимально благоприятные для этого условия складываются в юношеском возрасте, для которого характерны стремление к самоутверждению, самоопределению, интенсивная социализация, становление субъектной позиции, в качестве важнейших составляющих которой выступают активность, деятельностное

отношение к себе и окружающей действительности, рефлексивность, внутренняя мотивированность, автономность и ответственность.

Анализ научных источников позволяет констатировать, что, несмотря на разработанность ряда вопросов, сфера формирования лидерских качеств у старшеклассников содержит существенные пробелы. В частности, недостаточное внимание уделяется роли субъектной позиции обучающихся в этом процессе. Специфика становления и воздействия субъектной позиции на развитие лидерского потенциала не являлась предметом целостного научного изыскания, что определяет необходимость ее специального и углубленного исследования. *Цель статьи* – уточнение взаимосвязи субъектной позиции старшеклассников и процесса формирования их лидерских качеств, описание форм и методов работы, направленной на становление субъектной позиции обучающихся.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

В качестве методологической основы исследования были использованы ключевые характеристики субъекта, сформулированные Петровским В.А. [1, с. 175] и Брушлинским А.В. [2, с. 4]. Согласно авторам, субъект представляет собой целеполагающее, свободное, целостное существо, способное быть творцом собственной истории, инициатором различных видов человеческой активности. По мнению Петровского В.А. статус субъекта индивиду придает субъектность, носителем которой он является. В соответствии с позицией Бирюковой Л.А., субъектность можно рассматривать как ключевую конституирующую категорию личности, определяемую как «центральное образование человеческой реальности» и отражающую «отношение человека к себе как деятелю, преобразователю, творцу жизни» [3, с. 322]. Аналогичное определение находим у Ниязбаевой Н.Н., которая считает, что субъектность проявляется в глубокой вовлеченности человека в активную жизнь, осознанном и ясном отношении к самому себе, внутренней открытости и проявленности. Субъектность предполагает и способность быть решительным и самостоятельным в своих действиях, сохраняя при этом определенность, четкость и подлинную свободу в реализации намерений [4, с. 212].

Согласно трактовке Трещева А.М., сущность субъектности заключается в «активно-избирательном, инициативно-ответственном, преобразовательном отношении личности к самой себе, к действительности, к миру и жизни в целом» [5, с. 153]. Это отношение связано в первую очередь с принятием ответственности и проявлением надситуативной активности. Определяя взаимосвязь субъектности и лидерства, Морозов А.В. отмечает, что «лидерство невозможно без субъектности, максимально четкой и устойчивой системы собственных ценностей» [6, с. 192]. Схожая точка зрения у Антопольской Т.А. и Силакова А.С., которые основываясь на результаты проведенного исследования, доказывают, что «формирование лидерского потенциала оказывает позитивное влияние на динамику развития субъектности» [7, с. 43]. Трудно не согласиться с Керемеди А.А., который связывает субъектность с жизнедеятельностью индивида и личностно-профессиональным самоопределением. Автор акцентирует внимание на том, что субъектность проявляется в личностной

зрелости, избирательности и преобразующем характере деятельности, обеспечивая тем самым критически важное согласование между целями, мотивами и способами действий [8, с. 109]. Разделяя интегративный подход Богдановой Е.В., объединившей категории «субъектность» и «позиция», считаем возможным рассматривать субъектную позицию как «способность осваивать и творчески преобразовывать действительность, изменять внутренний мир, выстраивая стратегию и тактику собственной жизнедеятельности» [9, с. 268].

Описывая специфику субъектной позиции как важного личностного образования школьника, Жесткова Н.А. и Вьюнова Н.И. отмечают, что она формируется в условиях «относительно автономного, активного и осознанного включения в общественно-значимую деятельность и общение» [10, с. 65]. Бедерханова В.П. и Шустова И.Ю. также как и предыдущие авторы подчеркивают, что субъектная позиция находит выражение, с одной стороны, в процессе личностного самоопределения школьника, основанного на осознанных и интериоризированных ценностях и смыслах, а с другой – в практическом умении реализовывать деятельность, последовательно опираясь на эти внутренние ориентиры [11, с. 4]. Исследуя развитие субъектности в ранней юности, Бирюкова Л.А. установила, что у старшеклассников ее наиболее сформированными компонентами выступают «способность к саморазвитию, осознание собственной активности и уникальности, понимание и принятие другого», при этом гораздо меньше сформированы «осознание свободы выбора и ответственности за него, способность к рефлексии» [3, с. 323]. В контексте нашего исследования важным представляется мнение Борытко Н.М. и Мацкайловой О.М., согласно которому именно субъектная позиция является тем фактором, который способствует становлению авторитетного лидера [12, с. 66]. В качестве важных характеристик, определяющих субъектную позицию старшеклассника, выступают навыки планирования, прогнозирования, командной работы, сотрудничества, контроля, эмпатии, рефлексии, а также способность оценивать риски, эмоциональная стабильность и понимание эмоций других людей (Кувырталова М.А, Савельева Н.В. [13, с. 34]; Мосина М.А, Миленберг М.И. [14, с. 161]). Обобщив результаты теоретического анализа, сделаем вывод, что для личности, которой присуща субъектная позиция, характерны: активное отношение к целям, содержанию и характеру деятельности в разных сферах, определение жизненной цели, стремление мобилизовать усилия на ее достижение, способность к активным, самостоятельным и ответственным социальным действиям и поступкам, активизация и использование собственного потенциала. Если говорить о субъектной позиции старшеклассника, то она реализуется в активной жизненной позиции и предполагает ответственность за свои действия, требовательное отношение к себе и другим, способность к взаимодействию, творческий подход к деятельности. Все перечисленные характеристики в полной мере относятся к лидеру, а значит содействие становлению субъектной позиции способно обеспечить успешность формирования лидерских качеств старшеклассника. Для того чтобы стимулировать становление субъектной позиции старшеклассника важно относиться к нему как субъекту самообучения, самовоспитания, саморазвития и самореализации, создавать условия

для развития творческого подхода к решению поставленных задач, умения анализировать и критично осмысливать эти решения, добиваться результата. Кувырталова М.А. и Савельева Н.В., считают, что на становление субъектной позиции значительное влияние оказывает качество организации образовательного процесса, использование современных достижений науки и практики, технологий и интерактивных форм проведения занятий [13, с. 35]. Мы согласны с мнением Декиной Е.В. и Пазухиной С.В., что лидер проявляет себя в деятельности, выдвигается коллективом и поэтому через разнообразную по содержанию совместную работу можно не только обеспечить ситуации, направленные на сплочение обучающихся, но и создать благоприятные возможности для достижения успеха [15, с. 2]. С учетом теоретических положений был разработан план экспериментальной работы, направленной на становление субъектной позиции старшеклассников и формирование их лидерских качеств, проведенной в образовательных организациях г. Евпатории.

Наибольшую эффективность показала внеклассная деятельность обучающихся, которая дала возможность обучающимся осознать себя членами общества, понять важность проявления личной активности в социальной, экономической, политической и духовной сферах общественной жизни. Для этого юноши и девушки целенаправленно включались в исследовательскую, проектную, волонтерскую деятельность и др. Так, например, волонтерство которое, по мнению Богдановой Е.В., отражает «готовность и способность тратить личные ресурсы ради общественных целей» [9, с. 269], способствовало формированию ценностного социального опыта старшеклассников (социальные и благотворительные акции, экологические мероприятия, творческие события, социальная поддержка),

С целью развития социальной активности обучающихся, формирования у них навыков командной работы, умения контролировать и корректировать свое поведение, организаторских навыков, способности подбирать коммуникативные стратегии в соответствии со сложившейся ситуацией, а также развития таких качеств как ответственность, инициативность, активность, гуманность, добросовестность, дисциплинированность, решительность был организован ряд проектов: «Постановка спектакля», «Выпуск школьной газеты», исследовательский проект «Качества, необходимые лидеру», социальный проект «Общаемся и действуем» и др. Для целенаправленного воздействия на субъектную позицию старшеклассников и формирования их лидерских качеств была организована работа дискуссионного клуба «Вперед», в ходе которого использовались такие методы как диспуты («Я – лидер», «Стратегии успеха»); дебаты («Ценности лидера», «Будущая профессия»); деловые игры («Выборы», «Мой день»), тренинги и игровые упражнения (развитие навыков эффективного общения, саморегуляции, повышение уверенности в себе, формирование потребности в саморазвитии). В процессе работы дискуссионного клуба старшеклассники учились инициировать проблемы, требующие решения, самостоятельно планировать и организовывать деятельность по реализации поставленных целей, оценивать результаты. Для этого на занятиях был освоен следующий алгоритм: оценить ситуацию, сориентироваться в том, что требует изменений, предложить возможные пути решения проблемы (инициировать,

поставить цель), продумать, как можно достичь поставленной цели (реализовать предложенную инициативу), спланировать действия (свои и одноклассников), проявить волевые усилия, направленные на достижение цели. Анализ совместной деятельности и самоанализ личного вклада в нее помог юношам и девушкам осознать, что получение желаемого результата зависит от них самих, от приложенных усилий, сформировать готовность брать на себя ответственность за свои действия и поступки. В становлении субъектной позиции старшеклассников значительную роль сыграло участие в школьном ученическом самоуправлении, которое было направлено на содействие самореализации личности, создание пространства для удовлетворения образовательных и культурных потребностей и интересов, оптимизацию решения конфликтных вопросов и принятие ответственных решений, согласование интересов всех субъектов образовательного процесса. Благодаря такой деятельности обучающиеся приобретали новые знания и опыт, знакомились с технологиями социального взаимодействия, координировали работу ученических советов и ученического парламента. Важным результатом экспериментальной работы стало смещение акцентов на мониторинг личных достижений старшеклассников, усиление рефлексивного характера образовательного процесса, создание социально-культурного пространства, в котором был реализован социальный и личный опыт старшеклассников; обеспечена вариативность реализации их потенциала и интересов в процессе социально-значимой, продуктивной деятельности. Для того, чтобы определить уровень сформированности субъектной позиции и лидерских качеств, установить корреляцию между ними, обучающимся был предложен ряд диагностических методик (опросник диагностики структуры субъектности Волковой Е.Н., Серединой И.А.; методика «Уровень субъективного контроля» Бажина Е.Ф., Голынкиной Е.А., Эткинда Л.М.; проективная методика оценки стадий становления субъектности; методика оценки коммуникативных и организаторских способностей личности Сиявского В.А., Федоришина Б.А.; тест «Самооценка уверенности в себе», квест-игра «Следуй за лидером»). Рефлексия юношей и девушек осуществлялась через самооценку сформированных качеств, накопленных знаний, приобретенных умений и навыков, повышение социальной активности и изменение поведения в целом.

Диагностика показала, что старшеклассники с низким уровнем сформированности субъектной позиции не уверены в себе, боятся принимать ответственные решения, слишком осторожны в своих действиях, долго обдумывают поступки, творчество не проявляют. Для них характерны безынициативность и несамостоятельность, они нуждаются в посторонней помощи. Старшеклассники со средним уровнем сформированности субъектной позиции уверены в себе только в ситуациях, которые не требуют быстрых и сложных решений и действий. Принимая решение, взвешивают все «за» и «против», часто сомневаются в правильности. Такие обучающиеся редко проявляют инициативу, руководствуясь принципом «это мне не интересно». Творчество проявляют редко. Старшеклассники с высоким уровнем сформированности субъектной позиции уверены в себе, самостоятельно предлагают идеи, берут на себя инициативу и ответственность при выполнении задач. Они

быстро реагируют на ситуацию, не сомневаясь в целесообразности своих поступков, способны заручиться поддержкой коллектива. Способны долго и напряженно работать, не отвлекаясь на мелочи. К выполнению задач подходят творчески.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование дало возможность определить субъективную позицию старшеклассника как интегративное свойство личности, для которой характерны активность, способность быть субъектом деятельности, решительность, самостоятельность, эмоциональная уравновешенность, способность к рефлексии, достижение конкретных целей деятельности. Проектирование и реализация в образовательном процессе форм и методов работы, предполагающих сотворчество и сотрудничество старшеклассников и педагогов с целью обеспечения становления субъектности существенно влияет на повышение эффективности формирования лидерских качеств, что подтверждается результатами диагностики. Таким образом, несмотря на то, что лидерские качества, в отличие от субъектности, не считаются обязательным показателем личностной зрелости старшеклассников, их становление и развитие тесным образом взаимосвязано. В завершение статьи хотелось бы привести выразительную метафору А.В. Морова: если субъектность – это «психологический щит», который оберегает целостность от внешних воздействий, помогает сохранять внутреннее постоянство, то лидерство выступает «психологическим мечом» – «инструментом активного преобразования социальной реальности в соответствии с собственными ценностными ориентирами» [6, с. 192]. Это подтверждает, наш вывод о том, что процесс формирования лидерских качеств, осуществляемый с опорой на субъективную позицию старшеклассника является максимально результативным.

Список литературы

1. Петровский В.А. Субъектность Я в персонологической ретроспективе / В.А. Петровский // Мир психологии. – 2021. – № 1-2(105). – С. 174-193.
2. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта / А.В. Брушлинский. – М.: Институт психологии РАН, 1994. – 109 с.
3. Бирюкова Л.А. Особенности развития субъектности в ранней юности / Л.А. Бирюкова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2007. – Т. 18, № 44. – С. 322-326.
4. Ниязбаева Н.Н. Субъектность человека как возможность самоосуществления / Н.Н. Ниязбаева // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – 2019. – Т. 8, № 5А. – С. 211-218.
5. Трещев А.М. Развитие профессионально-субъектной позиции молодого учителя в процессе внутришкольного обучения / А.М. Трещев // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2010. – № 8. – С. 149-158.
6. Моров А.В. Взаимосвязь лидерства и субъектности личности / А.В. Моров // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 6-2. – С. 190-192.
7. Антопольская Т.А. Лидерство как фактор развития субъектности подростков поколения Z: результаты исследования / Т.А. Антопольская, А.С. Силаков // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. – 2021. – № 4. – С. 38-44.
8. Керемеди А.А. Субъектная позиция как акмеологический феномен / А.А. Керемеди. – Акмеология. – 2009. – № 2. – С. 105-110.

9. Богданова Е.В. Профессиональная субъектность личности в волонтерской деятельности (социально-философский анализ) / Е.В. Богданова // Философия образования. – 2010. – № 3(32). – С. 263-270.
10. Жесткова Н.А. Виды субъектной позиции первоклассника /Н.А. Жесткова, Н.И. Вьюнова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Специальный выпуск «Актуальные проблемы гуманитарных наук». – 2005. – С. 62-70.
11. Бедерханова В.П. Субъектная позиция школьника: личностный образовательный результат / В.П. Бедерханова, И.Ю. Шустова // Приоритеты воспитания: историко-культурный поиск и современные практики: материалы Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях, Воронеж, 19-20 мая 2021 года / Под редакцией М.В. Шакуровой. – Часть I. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2021. – С. 3-9.
12. Борытко Н.М., Мацкайлова О.М. Становление субъектной позиции учащегося в гуманитарном пространстве урока: монография / Науч. ред. Н.К. Сергеев. – Волгоград: Изд-во ВГИПКРО, 2002. – 132 с.
13. Кувырталова М.А. Развитие субъектной позиции старшеклассников, ориентированных на педагогическую профессию / М.А. Кувырталова, Н.В. Савельева // Университет XXI века: научное измерение: материалы научной конференции научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула, 20–29 октября 2021 года. – Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 2021. – С. 33-36.
14. Мосина М.А. Субъектная позиция учащегося как основной вектор учебно-познавательного процесса средней школы / М.А. Мосина, М.И. Милленберг // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. – 2023. – № 19. – С. 158-163.
15. Декина Е.В. Роль Российского движения школьников в формировании лидерских качеств обучающихся сельской школы / Е.В. Декина, С.В. Пазухина // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2020. – № 10. – С. 1-18.

THE SUBJECTIVE POSITION OF A HIGH SCHOOL STUDENT AS A DETERMINANT OF THE FORMATION OF HIS LEADERSHIP QUALITIES

Kolosova N.N.¹, Chekan D.A.²

*Evpatoria Institute of Social Sciences (branch) V. I. Vernadsky Crimean Federal University,
Evpatoria, Russia
E-mail: kolosova_nataly@mail.ru¹, dina.chekan@yandex.ru²*

Modern Russian society places special demands on the upbringing and development of the younger generation. Science and practice are particularly faced with the problem of finding effective methods of educating potential leaders, developing the leadership qualities of young people who are able to integrate quickly and purposefully into society, quickly find new ways to solve problems, and lead others. It is important that for young people, the presence of adequately developed leadership qualities is not only a need for personal development as such, but also for its development in the context of emerging socio-political and economic transformations. The article examines the theoretical and practical issues of the relationship between the subjective position of high school students and the level of formation of their leadership qualities. Based on a detailed analysis of the scientific literature, the concepts of “subject”, “subjectivity”, and “subject position” are clarified, and it is concluded that the subject position of a high school student can be

considered as an integrative property of a personality characterized by activity, the ability to be a subject of activity, determination, independence, emotional balance, the ability to reflect, and the achievement of specific goals of activity. The article describes the specifics of the subjective position of high school students, highlights the qualities that are inherent in a person with a formed subjective position: an active attitude to the goals, content and nature of activities in different spheres of society, the definition of a life goal, the desire to mobilize efforts to achieve it, the realization of its role in independent and responsible actions and deeds; the ability to take active and independent social actions in society; activity without the use of external stimuli; activation and use of the individual's own potential. It is noted that the subject position, as a personal education, can positively influence the process of forming students' leadership qualities. To do this, the authors suggest, first of all, treating students as subjects of self-study, self-education, self-development and self-realization, creating conditions for the development of a creative approach to solving tasks, the ability to analyze and critically comprehend these decisions, and achieve results. The quality of the organization of the educational process, which should include a variety of technologies and interactive forms of teaching, is of undoubted importance in the formation of the subjective position of high school students. Through diverse joint activities, it is possible not only to provide situations aimed at bringing students together, but also to create favorable opportunities for success. The extracurricular activities of students showed the greatest effectiveness, contributing to self-awareness among members of society, understanding the importance of personal activity in the social, economic, political and spiritual spheres of public life. To do this, young men and women purposefully engaged in research, project activities, volunteer activities and others. High school students participated in the work of the discussion club "Forward" and the school student government. In the course of the experimental work, such methods as dispute were used; debates; business games, trainings and game exercises. An important result of extracurricular activities was a shift in emphasis to monitoring the personal achievements of high school students, strengthening the reflective nature of the educational process, and creating a socio-cultural space in which the social and personal experiences of high school students were realized.; the variability of the realization of their potential and interests in the process of socially significant, productive activities is ensured. To analyze the results of experimental work with students, a number of diagnostic techniques were carried out, followed by interpretation and determination of the level of formation of the subjective position and leadership qualities of high school students. The reflection of boys and girls was carried out through self-assessment of formed qualities, accumulated knowledge, acquired skills, increased social activity and behavioral change in general. The practical significance of the research lies in the fact that its results can be used in the practice of educational organizations in order to influence the formation of the subjective position of high school students and the formation of their leadership qualities.

Keywords: subjective position, leadership qualities, high school students.

References

1. Petrovsky V.A. Subjectivity of the Self in a personological retrospect, *The world of psychology*. **1-2**(105), 174 (2021).
2. Brushlinsky A.V. *Problems of psychology of the subject*, 109 p. (Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, 1994).
3. Biryukova L.A. Features of the development of subjectivity in early youth, *Proceedings of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen*, **18**, **44**, 322 (2007).
4. Niyazbaeva N.N. Human subjectivity as a possibility of self-realization, *Context and reflection: philosophy of the world and man*, **8**, **5A**, 211 (2019).
5. Treshchev A.M. The development of the professional and subjective position of a young teacher in the process of intra-school education, *Proceedings of the Southern Federal University. Pedagogical sciences*, **8**, 149 (2010).
6. Morov A.V. Interrelation of leadership and subjectivity of personality, *Actual problems of humanities and natural sciences*, **6-2**, 190 (2014).
7. Antopolskaya T.A., Silakov A.S. Leadership as a factor in the development of subjectivity of adolescents of generation Z: research results, *Herzen readings: psychological research in education*. **4**, 38 (2021).
8. Keremedi A.A. The subject position as an acmeological phenomenon, *Acmeology*, № 2, 105 (2009).
9. Bogdanova E.V. Professional subjectivity of personality in volunteer activity (socio-philosophical analysis) // *Philosophy of Education*. № 3(32), 263 (2010).
10. Zhestkova N.A., Vyunova N.I. Types of the subject position of a first-grader, *Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Special issue "Actual problems of the humanities"*, 62 (2005).
11. Bederkhanova V.P., Shustova I.Y. The subjective position of a schoolboy: a personal educational result, *Priorities of education: historical and cultural search and modern practices: materials of the All-Russian scientific and practical conference. Part I*, 3 (2021).
12. Borytko N.M., Matskailova O.M. *The formation of a student's subjective position in the humanitarian space of the lesson*, 132 p. (Vgipkro Publishing House, Volgograd 2002).
13. Kuvyrtalova M.A., Savelyeva N.V. Development of the subjective position of high school students focused on the teaching profession, *University of the XXI century: scientific dimension: proceedings of the scientific conference of scientific and pedagogical workers, postgraduates, undergraduates of Tolstoy*, 33 (2021).
14. Mosina M.A., Milenberg M.I. The subjective position of a student as the main vector of the educational and cognitive process of secondary school, *Problems of Romano-Germanic philology, pedagogy and methods of teaching foreign languages*, **19**, 158 (2023).
15. Dekina E.V., Pazukhina S.V. The role of the Russian movement of schoolchildren in the formation of leadership qualities of rural school students, *Scientific and methodological electronic journal "Concept"*, **10**, 1 (2020).